

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MOLIYAVIY GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA XORIJIY MAMLAKATLAR BANKLARIDA AN'ANAVIY OPERATSIYALAR AMALIYOTI VA UNI O'ZBEKISTON BANK TIZIMI FAOLIYATIGA QO'LLASH YO'LLARI

Raxmatov Temur Sotiboldiyevich

TDIU "bank ishi" kafedrası dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar va ularning turlari yoritilgan. Xorijiy banklarning xizmat turlarini o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash masalalari ko'rib chiqilgan. shu bilan birga, banklarning daromadlilikini ko'paytirishdagi muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy banklar, xorijiy banklar operatsiyalari, banklar daromadliliği, kredit operatsiyalari, masofaviy xizmatlar, bank foydasi.

Abstract: this article describes traditional operations in banks of foreign countries and their types. it considers the issues of applying the services of foreign banks in the activities of uzbekistan's banking system. additionally, the problems of increasing bank profitability are analyzed, and proposals to address them are presented.

Keywords: foreign banks, operations of foreign banks, bank profitability, credit operations, remote services, bank profit.

Аннотация: В данной статье описаны традиционные операции в банках зарубежных стран и их виды. рассмотрены вопросы применения услуг банков зарубежных стран в деятельности банковской системы узбекистана. при этом были проанализированы проблемы повышения прибыльности банков и представлены предложения по их устранению.

Ключевые слова: иностранные банки, операции иностранных банков, рентабельность банков, кредитные операции, дистанционные услуги, прибыль банков.

KIRISH

Globalashuv va tarmoqlararo integratsiyalashuv sharoitida xizmat turlarining yangi zamonaviy innovatsion shakllari va raqamli platformalar kengayib bormoqda. Xizmat ko'rsatish sohasi vakillari bu platformalar orqali o'z xizmatlarini jahon miqyosiga olib chiqish va foydalanuvchi mijozlar sonini cheksiz oshirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va munosabatlarda innovatsion raqamli platformalarning roli tobora oshib bormoqda. Google, Yandex, Amazon, Gov.uz, Olx kabi platformalar bularning barchasiga misol bo'la oladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari (IT) va ularning dasturiy ta'minoti sohasidagi ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlari orqali bu o'zgarishlarga erishilmoqda. Bugungi kunda aholi onlayn munosabat-

larida raqamli bank xizmatlarining roli oshib bormoqda. Aholi kundalik ehtiyojlarini qondirishda bevosita raqamli bank xizmatlaridan foydalanmoqda (to'lovlar, kommunal to'lovlar, xalqaro va mahalliy pul o'tkazmalari, valyuta ayirboshlash, bank hisob varaqalarida pullarni saqlash, kreditlardan foydalanish va h.k.). Buni bugungi an'anaviy bank tizimlari negizida tashkil etilib, rivojlanayotgan bank raqamli platformalari misolida ko'rish mumkin.

Respublikamiz tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuv darajasini oshirish, moliya bozoridagi mavqeini mustahkamlash iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlari sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan tasdiqlangan yil dasturi bo'yicha farmonda 2024-yilda:

inflyatsiya darajasi 9 foiz atrofida bo'lishini ta'minlash maqsadida pul-kredit sharoitlarini nisbatan qat'iy saqlab qolish;

pul bozorida ijobiy 3-4 foizlik real stavkalar shakllanishini ta'minlash, zarur hollarda likvidlikni jalb qilish instrumentlari hajmlarini oshirish;

iqtisodiyotda ajratiladigan kreditlar o'sish sur'atini YaIM nominal o'sishi doirasida bo'lishini ta'minlash;

inflyatsiya kutilmalarini pasaytirish va ularni prognoz ko'rsatkichlari doirasida jilovlashda kommunikatsion siyosatni takomillashtirish;

asosiy turdagi tovar va xizmatlar narxlarini hududlar bo'yicha kuzatib borish, ularga ta'sir ko'rsatgan omillarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Mazkur vazifalarning samarali amalga oshirilishi tijorat banklarida aholi va tadbirkorlar uchun nisbatan yuqori talab namoyon etuvchi xizmatlarning davriy monitoring asosida saralab turiluvchi to'plamini ishlab chiqishni, qulay tariflarda taqdim etishni talab etadi. Bu banklarning yalpi daromadlari tarkibida foizsiz daromadlar hajmini oshirish, an'anaviy xizmatlarni qulay shaklda taqdim etish, barqaror resurs manbai hisoblangan muddatli va jamg'arma depozitlar mablag'larini keng jalb qilish yo'li bilan chakana kreditlash hajmini oshirish, shuningdek, tijorat banklarida an'anaviy operatsiyalar rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari va muhim omillar ta'sirining ekonometrik modeliga asoslangan holda uzoq muddatli prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tijorat banklari an'anaviy operatsiyalarining samaradorligini ta'minlash muammolari doirasida respublikamizning bir qator iqtisodchi olimlari ilmiy izlanishlar olib borgan. Xususan, bank aktivlari samaradorligini oshirish borasida N. Karimov va M. Ermatov kredit tizimi va siyosatini rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratgan. Bank qimmatli qog'ozlari bilan bog'liq amaliyotlarni rivojlantirish bo'yicha E. Nasirov, bank aktiv amaliyotlari va xizmatlarini rivojlantirish masalalarida esa Z. Mustafoyev izlanishlar olib borgan.

Shuningdek, bank aktivlari likvidligini ta'minlash bo'yicha R. Tojiyev va O. Sattarov, bank aktivlari bilan bog'liq risklarni barqarorlashtirish masalalari yuzasidan A. Kifak hamda yana bir bor N. Karimov ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Ular o'z tadqiqotlarida bank operatsiyalarining samaradorligini oshirish va bank tizimini barqarorlashtirish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqishga katta e'tibor qaratganlar. Bu yondashuvlar tijorat banklarining moliyaviy holatini mustahkamlashda va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarining operatsiyalarini daromadlilikini oshirish bilan bog'liq faoliyatini bir qator xoriy va mahalliy iqtisodchi olimlar tadqiq etgan va ularga nisbatan o'z yondashuvlarini shakllantirgan. Mazkur holatga yaqinroq yondashadigan bo'lsak, tijorat banklarining daromadlilikini oshirish xususidagi fikrlar va yondashuvlar mazmunan bir-biriga yaqin bo'lishiga qaramasdan, ularning shakllari bir-biridan farq qiladi.

Muallif mavjud tajribalarni o'rganish va ulardan foydalanib, qiyosiy tahlil o'tkazish natijasida tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar bergan. Bu tadqiqotlar tijorat banklarining operatsiyalarini

yanada samarali boshqarishga, daromadlilikini oshirishga va umumiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan muhim yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ularning samaradorligini baholashda va bank tizimining rivojlanishiga hissa qo'shishda amaliy ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank raqamli platformalari orqali xizmat ko'rsatishda elektron tovarlar, bank kartalari, elektron pul o'tkazmalar, onlayn kreditlar, onlayn omonatlar, internet bank xizmatlari, elektron to'lov provayderlari hamda sohaga oid boshqa vositalar integratsiyasini ko'rsatish jarayoni quyidagicha ifodalanadi.

Bizning fikrimizcha, innovatsion rivojlanish o'z yo'nalishida muayyan bank mahsulotlari sotuv bozorining xarakteriga qarab, bozor jamlanmasi bilan uyg'unlashadigan yo'nalishlarini afzal ko'rishi lozim. Sotuv tarmog'ini rivojlantirish bankning iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'sishiga xizmat qiladigan xaridorlar doirasida bazis bozorlarini shakllantirishni kafolatlaydigan holatda istiqbolli hisoblanadi.

Agar bazis bozorlarni shakllantirish bilan bir qatorda yangi mahsulotlarning sotuv bozorlarini yuzaga keltirish uchun sharoitlar ham kafolatlanadigan bo'lsa, bank mahsulotlar chizig'i tarkibi istiqbolli sanaladi.

1-jadval. Bank of America (AQSh) kreditlarining darajasi va dinamikasi[5].

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2021-yilda 2017-yilga o'zgarish nisbati
Kreditlar miqdori, mln. AQSH dollari	926356	937294	974010	909059	966737	104,4 %
Kreditlarning brutto aktivlarga nisbatan darajasi, %	40,6	39,8	40,0	32,2	30,5	- 10,1 ф.п.

So'nggi yillar davomida axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining ommaviy rivojlanishi va keng joriy etilishi jahonning global rivojlanishiga turtki bo'lib xizmat qildi. Har tomonlama rivojlanayotgan mazkur axborot-kommunikatsiya sohasi, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida bo'lgani kabi, bank tizimi faoliyatida ham o'zining peshqadamligini namoyon etmoqda.

Biz yuqorida tahlil obyekti bo'lgan xorijiy banklar – Bank of America (AQSh) va Sberbank (Rossiya) ning kredit va depozit xizmatlarini takomillashtirish borasidagi tajribalarini tahlil qilamiz.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, Bank of America kreditlarining miqdori 2017–2019-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ammo, 2020-yilda bankning kreditlari miqdori 2019-yilga nisbatan kamaygan. Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Bank of America kreditlari miqdori 2021-yilda 2017-yilga nisbatan 4,4 foizga o'sgan.

Ma'lumotlardan ko'rinadiki, Bank of America brutto aktivlarining hajmida kreditlarning salmog'i 2019–2021-yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lib, ushbu ko'rsatkich 2021-yilda 2017-yilga nisbatan 10,1 foizni tashkil etgan. Mazkur pasayish tahlil qilingan davr mobaynida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning Bank of America brutto aktivlarining hajmidagi salmog'ining oshgani bilan izohlanadi.

1-rasm. Bank of America brutto aktivlarining hajmida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning salmog'i, foizda[5]

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2019–2021-yillarda Bank of America brutto aktivlarining hajmida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning salmog'i oshish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, mazkur davrda kreditlarning bankning brutto aktivlari hajmidagi salmog'ining pasayish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan izohlanadi.

Tijorat banklarining kredit xizmatlarining takomillashganligini tavsiflovchi muhit ko'rsatkichlardan biri bo'lib, kreditlarning daromadlilik darajasining o'zgarishi hisoblanadi. Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklari kreditlarining daromadlilikini baholashda berilgan bir birlik kreditga to'g'ri keladigan daromad darajasi ko'rsatkichidan keng foydalaniladi.

2-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan aniq ko'rish mumkinki, Bank of America tomonidan berilgan kreditlarning daromadlilik darajasi 2017–2021-yillarda sezilarli darajada o'zgarmasdan, barqaror darajada qolgan. Masalan, 2021-yilda kreditlarning daromadlilik darajasi 2020-yilga nisbatan sezilarsiz darajada, ya'ni 0,1 foizli punktga pasaygan. 2020-yilda esa, kreditlarning daromadlilik darajasi 2019-yilga nisbatan 0,2 foizli punktga oshgan.

2-rasm. Bank of America kreditlarining daromadlilik darajasi, foizda[5].

Shu o'rinda qayd etish lozimki, tijorat banklari kreditlarining daromadlilikiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri bo'lib, kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining miqdori va darajasining o'zgarishi hisoblanadi.

AQSh bank amaliyotida kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari to'liq tijorat banklarining xarajatiga olib boriladi. Shu sababli, kreditlar bo'yicha zaxira ajratmalari miqdorining ko'payishi va ularning brutto aktivlarga nisbatan darajasining oshishi nafaqat kreditlarning daromadlilikiga, balki sof foydaning ham kamayishiga olib keladi.

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, Bank of Americada kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari 2018–2020-yillarda o'sish tendensiyasiga

ega bo'lgan. Bu esa, bankning kredit xizmatlarini takomillashtirish nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi. Ammo, 2021-yilda ushbu ko'rsatkichning darajasi 2020-yilga nisbatan sezilarli darajada kamaygan.

2-jadval. Bank of Americada (AQSh) kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining miqdori va darajasi[5].

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021
Kreditlar bo'yicha zaxira miqdori, mln. AQSH dollari	3396	3282	3590	11329	4594
Kreditlar bo'yicha zaxira ajratmalarining brutto aktivlarga nisbatan darajasi, %	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Bank of Americada kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining brutto aktivlarga nisbatan darajasi 2017–2021-yillarda barqaror bo'lgan (faqat 2020-yil bundan mustasno). Bu esa, bankning kredit xizmatlarini takomillashtirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kreditlarning innovatsion shakllaridan foydalanish tijorat banklarining kredit xizmatini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. AQSh banklarining kreditlash amaliyotida kreditlarning innovatsion turlari bo'lgan kredit kartalari bo'yicha kreditlar va moliyaviy lizing kreditlar berish yaxshi rivojlangan.

3-jadval

Bank of America da to'lanmagan kreditlar va lizinglar hamda kredit yo'qotishlar uchun ajratmalar, 2021 yilning 31 dekabr holatiga, mln. AQSh dollarida[5]			
	30-59 kun	60-89 kun	90 kun va undan ortiq
Iste'molchi ko'chmas mulki:	1005	297	1571
Uy-joy ipotekasi	123	69	369
O'z kapitali	298	212	487
Kredit karta va boshqa mijozlar:	147	52	18
Kredit karta	1573	630	2445
Bevosita/bilvosita iste'molchi	815	308	396
Jami iste'mol kreditlari va lizinglar	148	20	83
AQSH dagi tijorat kreditlari	115	34	285
AQSH dan tashqaridagi tijorat kreditlari	104	28	13
Tijorat ko'chmas mulki	129	259	89
Tijorat lizingini moliyalashtirish	1311	649	866
AQSH. Kichik biznes tijorat	2884	1279	3311

Shunisi ahamiyatliki, AQSh banklarida overdraft kreditlarini jismoniy shaxslarga ham, yuridik shaxslarga ham berish amaliyoti takomillashgan.

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Bank of America'da muddati o'tgan kreditlar va lizing kreditlari bo'yicha zaxira ajratmalarining katta qismi 2021-yilning 31-dekabr holatiga ko'ra, 30 kundan 59 kungacha va 90 kun va undan ortiq muddatdagi muddati o'tgan iste'mol kreditlarining hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Bank of America'da tijorat kreditlari bo'yicha 30 kundan 59 kungacha muddati o'tgan qarzdorlik tijorat kreditlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning umumiy hajmida nisbatan yuqori salmoqni egallagan.

3-jadvalga ko'ra, Bank of America tomonidan berilgan tijorat kreditlarining asosiy qismi AQSH rezidentlariga berilgan, norezidentlarga berilgan tijorat kreditlari nisbatan kichik salmoqni egallaydi.

4-jadval

	Bir yil yoki undan kamroq muddat ichida to'lanadi	1 yildan 5 yilgacha	5 yildan 15 yilgacha	15 yildan yuqori	Jami
Uy-joy ipotekasi	175	702	48614	172751	222242
Uy-joy kapitali	1596	92	6159	20427	28274
Kredit kartasi	81438	—	—	—	81438
Bevosita / bilvosita iste'molchi	54080	30940	14535	4005	103560
Boshqa iste'molchi	190	—	—	—	190
Jami iste'mol kreditlari	137479	31734	69308	197183	435704
AQSH. Tijorat	93480	195157	39370	2505	330512
AQSHdan tashqari tijorat	42570	50514	21754	1053	115891
Tijorat ko'chmas mulk	16322	42363	3386	938	63009
Tijorat lizingini moliyalashtirish	1349	8676	3865	935	14825
AQSH kichik biznes tijorat	9428	3895	5656	204	19183
Jami tijorat kreditlar	163149	300605	74031	5635	543420
Jami kreditlar va lizinglar	300628	332339	143339	202818	979124

4-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Bank of America kreditlari va lizing kreditlarining muddatiga ko'ra tarkibida eng yuqori salmoqni 1 yildan 5 yilgacha muddatdagi kreditlar va lizing kreditlari egallaydi. Undan keyingi o'rinni 1 yilgacha muddatdagi kreditlar va lizing kreditlari egallaydi. Ushbu kreditlar mijozlarning aylanma mablag'larini to'ldirish maqsadiga berilgan qisqa muddatli kreditlardir.

5-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan yaqqol ko'rinadiki, Sberbank tomonidan berilgan uy-joy kreditlari miqdori 2017–2020-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

1. Aholining uy-joy kreditlariga bo'lgan talabining oshib borayotganligi.

Rossiya aholisining sezilarli qismini kam daromadli aholi qatlami tashkil etadi. Ushbu qatlamga mansub bo'lgan aholi uchun uy-joy muammosini hal qilishning yagona yo'li bo'lib, tijorat banklaridan ipoteka kreditlari olish hisoblanadi.

2. Sberbankning davlat ipoteka dasturlarini kreditlash tizimida yetakchi ekanligi.

5-jadval. Sberbankning (Rossiya) chakana kreditlar berish amaliyoti[6], mlrd. Rubl.

	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil
Uy-joy kreditlari	3132	3851	4291	5219
Iste'mol kreditlari	1575	2118	2658	3108
Kredit kartalari va overdartlar	572	652	794	829
Avtokreditlar	120	130	141	152
Chakana kreditlar – jami	5399	6751	7884	9308

Hozirgi davrda Rossiya Federatsiyasida amalga oshirilayotgan yirik davlat ipoteka dasturlari bo'lgan – Uzoq sharq ipotekasi (yillik 2 % stavka), Imtiyozli ipoteka (yillik 7 % stavka), Oilaviy ipoteka (yillik 6 : stavka), Qishloq xo'jalik ipotekasi (yillik 3 % stavka), Uy-joy qurish (yillik 6,1 % stavka), Harbiy xizmatchilar uchun ipoteka (yillik 6,75 %) dasturlarining barchasida Sberbank ishtirokchi hisoblanadi[5].

5-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, Sberbank tomonidan berilgan iste'mol kreditlari, kredit kartalari bo'yicha berilgan kreditlar va jismoniy shaxslarga berilgan overdraft kreditlari miqdori 2017–2020-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, kredit hisobiga sotilayotgan iste'mol tovarlarining hajmini oshib borayotganligidan va plastik kartalar muomalasini takomillashib borayotganligi bilan izohlanadi.

6-jadval. Sberbankning (Rossiya) depozitlarining tarkibi[6].

Ko'rsaktichlar	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil
Jismoniy shaxslarning depozitlari, mlrd. rubl	13420,3	13485,1	14209,6	16641
Jismoniy shaxslarning depozitlarini jami depozitlardagi ulushi, %	67,9	64,6	65,9	64,6
Yuridik shaxslarning depozitlari, mlrd. Rubl	6353,9	7402,2	7364,8	9124,7
Yuridik shaxslarning depozitlarini jami depozitlardagi ulushi, %	32,1	35,4	34,1	35,4

5-jadval ma'lumotlaridan aniq ko'rish mumkinki, Sberbank tomonidan aholiga avtomobil sotib olish uchun berilgan kreditlarning miqdori 2017–2020-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, avtomobillarni kreditga sotish hajmining oshganligi bilan izohlanadi.

6-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan aniq ko'rinadiki, 2017–2020-yillarda Sberbank tomonidan yuridik shaxslardan jalb qilingan depozitlar jami depozitlar hajmida nisbatan kichik salmoqni egalagan. Ammo, 2020-yilda yuridik shaxslardan jalb qilingan depozitlar miqdori 2017-yilga nisbatan sezilarli darajada ko'paygan.

Tijorat banklarining kredit va depozit xizmatlarining samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri - bu kreditlarning daromadlilik stavkasi bilan depozitlarning xarajatlilik stavkasi o'rtasidagi nisbatning o'zgarishi hisoblanadi.

Banklarning resurs bazasi 2023-yilda 2020-yilga nisbatan 66 trln. so'mga yoki 22 foizga o'sdi. [7] Xususan, bank tizimi resurslari tarkibida milliy valyutadagi uzoq muddatli depozitlar hajmi 1,8 barobarga ortdi. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida mamlakatimiz bank tizimining resurs bazasi, kapital miqdori va ularning likvidlilik qobiliyatlari ham tobora mustahkamlanib bormoqda. Buni biz quyidagi javdal ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin.

7-jadval. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining jami kapitali tarkibi va dinamikasi (mlrd.so'm).[8]

Ko'rsatkichlar	01.01.2020-y.		01.01.2021-y.		01.01.2022-y.		01.01.2023-y.		01.01.2024-y.	
	mlrd. So'm	Ulushi, foizda								
Jami kapital	51030,7	100,0	58351,3	100,0	70917,6	100,0	79565,4	100,0	97079,2	100,0
Ustav kapital	41877,0	82,1	44655,8	76,5	54760,0	77,2	59856,7	75,2	68643,0	70,7
Qo'shimcha kapital	142,7	0,3	434,6	0,7	675,5	1,0	997,5	1,3	1338,8	1,4
Zaxira kapitali	3844,5	7,5	5205,9	8,9	8452,2	11,9	7320,6	9,2	11152,6	11,5
Taqsimlanma-gan foyda	5166,4	10,1	8055,0	13,8	7029,0	9,9	11390,6	14,3	15944,8	16,4

7-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, banklarning kapitallashuv darajasini oshirish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlari natijasida tijorat banklarining umumiy kapitali 2020–2024-yillar davomida 1,9 barobarga ko'payib, 2024-yilning 1-yanvar holatiga 97,1 trln. so'mni, ustav kapitali umumiy miqdori esa 1,6 barobarga oshib, 68,6 trln. so'mni tashkil etdi. So'ngi yillarda mamlakat tijorat banklari tizimida bank kapitalining monandlik koeffitsiyenti ijobiy darajada o'zgarib kelmoqda. Xususan kapital monandlilik darajasi 2021-yil 1-yanvar holatiga 18,4%ni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yil 1-yanvar holatiga ushbu ko'rsatkich 17,5% ga teng bo'lgan. Foiz darajada pasaygan bo'lsada, ammo absolyut summada kapital miqdori yil davomida 12, 0 trln so'mga oshgan.

8-jadval. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining jalb qilgan depozitlari (mlrd.so'm).[9]

Ko'rsatkichlar	01.01.2022-yil.	01.01.2023-yil	01.01.2024-yil
Jami depozitlar	156189,8	216737,5	241686,6
Milliy valyutadagi depozitlar	95578,2	131794,8	169515,7
Chet el valyutasidagi depozitlar	60611,7	84942,7	72170,9

2023-yil davomida tijorat banklari tomonidan jalb qilingan depozitlar hajmi yil boshiga nisbatan 11,5 foizga oshib, hisobot sanasiga 241,7 trln so'mni tashkil qildi. Bu depozitlarning 70,1 foizi milliy valyutada, 29,9 foizi esa xorijiy valyutada hisoblangan.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bank tizimining moliyaviy holatini doimiy ravishda stress-testlar o'tkazish orqali baholaydi va potentsial xatarlarning salbiy ta'sirini yumshatish uchun zarur prudensial choralar ko'rib bormoqda. Natijada aktivlar sifatini maqbul darajada saqlab qolishga erishilgan.

Biroq, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil 1-may holatiga bank tizimida NPL (muammoli kreditlar) miqdori oshishda davom etmoqda. Tijorat banklarning kredit portfeli 483,6 trln so'mga yetgan, bu 1,1% o'sishni anglatadi. Muammoli kreditlar qoldig'i 23,3 trln so'mdan oshdi va jami kredit portfelidagi ulushi 4,8%ni tashkil qildi.

April oyida umumiy kredit portfeli 5,4 trln so'mga, muammoli kreditlar qoldig'i esa 1,7 trln so'mga ko'paygan. Muammoli kreditlarning o'sishi asosan O'zbekiston Sanoat Qurilish Banki (674 mlrd so'm), O'zmilliybank (333 mlrd so'm), Ipotekabank (482 mlrd so'm) va Kapitalbank (216 mlrd so'm) hissalariga to'g'ri kelmoqda.

Mamlakatimizda tijorat banklari rivojlanib, takomillashib bormoqda. O'zbekiston bank tizimi oldida turgan eng muhim vazifa milliy bank sektoridagi transformatsiya jarayonlarini faollashtirish va ularda yuzaga keladigan risklarni o'z vaqtida aniqlash, baholash hamda samarali boshqarish tizimini yaratishdir. Bu esa bank-moliya tizimining barqarorligini oshirishga va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini rivojlantirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi rivojlanish va globallashtirish jarayonlari, shuningdek, raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti davomida banklar faoliyatida tub o'zgarishlar yuz berayotgani kuzatilmoqda. XXI asrda raqamli texnologiyalarning bank faoliyatiga kirib kelishi sohaning yangi qiyofasini ochib berdi. Qonunlar asosida tartibga solinadigan iqtisodiyotda bunday faoliyat ko'rinishlarini me'yoriy-huquqiy asoslarsiz amalga oshirish imkoni yo'q. O'zbekiston ham ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali yangi rivojlanish bosqichiga o'tmoqda va bu jarayonda me'yoriy-huquqiy asoslar yaratilmoqda.

Masalan, O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi Qonunning yangi tahriri, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun-

ning yangi tahriri, va "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni kabi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, Prezidentning "Raqamli O'zbekiston – 2030" Strategiyasi va bank tizimini isloh qilish strategiyalari ham bu jarayonning ajralmas qismi sifatida ko'riladi.

Bugungi kunda raqamli bank xizmatlarining aholi moliyaviy munosabatlaridagi roli oshib bormoqda. Aholi kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun raqamli bank xizmatlaridan, jumladan, to'lovlar, xalqaro va mahalliy pul o'tkazmalaridan foydalanmoqda. An'anaviy bank tizimlari negizida tashkil etilgan raqamli platformalar orqali ushbu xizmatlar onlayn shaklda taklif etilmoqda.

Hozirgi kunda mobil bank ilovalari va turli to'lov provayderlari raqamli bank xizmatlari sohasida jadal ommalashmoqda. Bank mobil ilovalarini tahlil qilish jarayonida ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash muhimdir. Jahonning yetakchi raqamli bank tajribalariga ko'ra, banklar raqamli bozorida barqaror rivojlanish uchun nafaqat mijozlar safini kengaytirishi, balki ularning sodiqligini saqlab qolishi zarur.

Banklar, eng asosiysi, depozit va kredit xizmatlarini ko'rsatadi, bu xizmatlar bank faoliyatining muhim qismidir. Bugungi kunda banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarini va dinamikasini tahlil qilish, shuningdek, ularning o'zaro bog'liqligini o'rganish zarur. Bu jarayon banklarning raqamli transformatsiya va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. (2023). "Bank tizimidagi yangi tendensiyalar va raqamli transformatsiya." Iqtisodiyot va boshqaruv: ilmiy maqolalar to'plami, 2023.
2. Zohidov M.K. (2022). "Raqamli bank xizmatlari va ularning iqtisodiyotga ta'siri." Iqtisodiy tadqiqotlar, 5(2), 45-52.
3. Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2023). "O'zbekiston Respublikasi bank tizimining 2022-yil holati bo'yicha hisobot." www.mf.uz.
4. Shodmonov S.T. (2021). "Banklarda raqamli transformatsiya va innovatsion xizmatlar." Moliyaviy va bank faoliyati: muammolar va yechimlar, 1, 23-30.
5. Saidov A.X. (2022). "Banklarda raqamli xizmatlarni rivojlantirish strategiyalari." Iqtisodiy strategiyalar va innovatsiyalar, 3, 100-106.
6. Khamroev R. (2021). "Bank xizmatlarida raqamli texnologiyalarning o'rni." Xalqaro iqtisodiy va moliyaviy tadqiqotlar jurnali, 2(1), 67-74.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2023). "Moliyaviy barqarorlik va risklarni boshqarish." Yillik hisobot.
8. Kuziev D. (2022). "Banklar va raqamli iqtisodiyot: yangi imkoniyatlar." O'zbekiston iqtisodiyoti: muammolar va istiqbollari, 4, 88-95.
9. Sultanov A.S. (2023). "Kredit tizimining o'sish sur'atlari: amaliyot va nazariyasi." O'zbekiston bank tizimi: muammolar va yechimlar, 2, 54-61.
10. Askarov B. (2023). "Raqamli bank xizmatlarining istiqbollari." Banklar va moliya: zamonaviy tendensiyalar, 1, 30-39.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

